

Open Science
Monitoring
Initiative

PRINCIPI DI MONITORAGGIO DELLA SCIENZA APERTA

*Luglio 2025
Versione 1*

CONTESTO

Il panorama globale della scienza aperta è in rapida evoluzione. A livello nazionale, e all'interno di università, enti di ricerca e agenzie di finanziamento, sono in corso di definizione politiche volte ad accrescere l'apertura, l'inclusività e la rilevanza sociale della ricerca scientifica. Il monitoraggio dell'adozione e dei progressi della scienza aperta nei diversi contesti territoriali, istituzionali e disciplinari, così come la valutazione dei suoi impatti accademici, economici e sociali, continua tuttavia a rappresentare una sfida complessa, giacché le iniziative di monitoraggio attualmente esistenti risultano spesso frammentate, eterogenee e di difficile comparabilità.

La Raccomandazione UNESCO del 2021 sulla Scienza Aperta sottolinea il ruolo strategico dei sistemi di monitoraggio nel rilevare i progressi compiuti in materia di attuazione della scienza aperta. Essa richiama l'esigenza di disporre di quadri di monitoraggio ispirati ai principi di inclusività, trasparenza e solidità metodologica, che consentano alle parti interessate di valutare le pratiche di scienza aperta e i relativi livelli di impatto. La Raccomandazione invita gli Stati membri a monitorare politiche e meccanismi di scienza aperta avvalendosi di una combinazione di approcci quantitativi e qualitativi, calibrati sulle specificità dei contesti, delle strutture di *governance* e risorse disponibili, e sostenuti, per quanto possibile, da infrastrutture aperte, non proprietarie e trasparenti. Tali sistemi di monitoraggio dovrebbero riflettere i valori e principi fondanti la scienza aperta enunciati nella Raccomandazione – tra cui diversità, beneficio collettivo, inclusione, correttezza ed equità – garantendo che tutte le comunità e discipline siano rappresentate, senza esclusione alcuna.

Come evidenziato nell'*Open Science Outlook* dell'UNESCO, è fondamentale evitare il cosiddetto "effetto lampione", vale a dire la tendenza a privilegiare indicatori facilmente misurabili a discapito di dimensioni della scienza aperta più complesse, ma non per questo meno determinanti. Gli indicatori dovrebbero essere tecnicamente solidi, politicamente significativi e concepiti come strumenti di orientamento, piuttosto che come metriche rigidamente prescrittive che rischiano di rafforzare pratiche dominanti a scapito della diversità e dell'inclusione.

Molti aspetti essenziali della scienza aperta – quali le sue forme di impatto sociale, il grado di apertura della cultura scientifica e la capacità di interazione con diversi sistemi di conoscenza – risultano peraltro tuttora insufficientemente valutati e richiedono interventi mirati per lo sviluppo di quadri di monitoraggio appropriati e inclusivi.

SUI PRINCIPI DI MONITORAGGIO DELLA SCIENZA

Per trarre pieno beneficio dall'adozione della Raccomandazione UNESCO del 2021 sulla Scienza Aperta, è essenziale istituire meccanismi di monitoraggio trasparenti e rappresentativi in grado di orientare e sostenere il processo di trasformazione auspicato, nonché di individuare le azioni più efficaci e le lacune prioritarie su cui intervenire.

In tale prospettiva, i Principi di Monitoraggio della Scienza Aperta costituiscono un quadro di riferimento ispiratore per lo sviluppo di buone pratiche e linee guida di monitoraggio volto a promuovere la condivisione, la comparabilità e il riutilizzo dei risultati delle attività di monitoraggio, senza che questi siano vincolati ad alcun servizio di monitoraggio o soluzione tecnica specifica.

I Principi sono stati elaborati dall'Open Science Monitoring Initiative (OSMI) sulla base di una bozza iniziale predisposta da un gruppo di esperte ed esperti riunitisi in occasione di un *workshop* internazionale organizzato presso l'UNESCO nel dicembre 2023, e successivamente consolidata attraverso un processo consultivo condotto da UNESCO e OSMI nel periodo compreso tra giugno 2024 e giugno 2025.

I Principi di Monitoraggio della Scienza Aperta hanno natura ispiratrice e dovrebbero essere interpretati in modo flessibile, tenendo conto della diversità dei contesti, nonché delle capacità e delle risorse delle parti interessate. Alla luce delle complessità etiche, giuridiche e operative che un simile livello di analisi comporta, è importante sottolineare che tali Principi non hanno carattere prescrittivo e non sono destinati alla valutazione delle singole ricercatrici e dei singoli ricercatori. Essi mirano piuttosto a costituire un quadro di riferimento condiviso, a supporto di un dialogo iterativo e del progressivo affinamento delle iniziative di monitoraggio della scienza aperta.

In linea con la Raccomandazione UNESCO del 2021 sulla Scienza Aperta, i presenti Principi pongono l'accento sulla qualità e integrità, equità, inclusione, sul beneficio collettivo, sulle correttezza e inclusività, e sul riconoscimento della diversità delle pratiche, dei prodotti e risultati connessi alla scienza aperta. Essi mirano a sostenere le diverse parti interessate – governi, organizzazioni di ricerca, enti finanziatori, infrastrutture aperte, fornitori di dati e comunità scientifiche – nella progettazione e nell'attuazione di approcci di monitoraggio coerenti con le specificità dei rispettivi contesti.

L'obiettivo a lungo termine è convergere verso un insieme essenziale di indicatori quantitativi e qualitativi fondamentali atti a facilitare la comparabilità e l'apprendimento collettivo. Sebbene vi sia valore negli indicatori numerici e nelle stime di risorse e prodotti scientifici, la scienza aperta offre l'opportunità di sviluppare un quadro valutativo maggiormente incentrato sulle persone e orientato agli obiettivi. Ciò implica spostare l'attenzione dalla quantità e dalle classifiche ai valori e agli impatti della scienza, ai processi di conduzione della ricerca e alle persone che vi partecipano, ne beneficiano e vi contribuiscono.

In definitiva, il monitoraggio della scienza aperta rappresenta al tempo stesso una sfida tecnica e culturale. Esso dovrebbe promuovere inclusività, diversità e coinvolgimento del pubblico, evitare eccessi di standardizzazione e porre tutte le parti interessate nelle condizioni di contribuire alla visione collettiva di una scienza intesa come bene pubblico globale – accessibile, inclusiva e vantaggiosa per tutte e tutti.

Parte 1: Rilevanza e significato

Tutte le iniziative di monitoraggio della scienza aperta dovrebbero essere chiaramente definite, pertinenti e adattabili ai diversi contesti di ricerca. Esse dovrebbero sostenere politiche e decisioni fondate su evidenze, essere sviluppate per il tramite di processi collaborativi inclusivi e partecipativi, e riflettere la diversità delle discipline e delle parti interessate coinvolte. Garantire modularità, trasparenza e coerenza consente di effettuare valutazioni affidabili, pur nella diversità di esigenze e pratiche. Nella misura del possibile, gli indicatori del monitoraggio della scienza aperta dovrebbero pertanto essere:

1. **Applicabili e chiari nell'ambito di riferimento:** Gli indicatori dovrebbero essere applicabili e pertinenti rispetto ai compiti specifici di monitoraggio. Il loro ambito di applicazione e il loro relativo significato dovrebbero essere definiti in modo esplicito, e qualsiasi limitazione o vincolo alla loro applicabilità dovrebbe essere chiaramente comunicato.
2. **Significativi per la pianificazione e le politiche:** Gli indicatori dovrebbero essere allineati alle più ampie priorità pubbliche e globali, ed essere accessibili e utili a una vasta gamma di portatori di interesse. Essi dovrebbero consentire ai soggetti rilevanti di progettare e valutare sistemi di monitoraggio specifici per il contesto di riferimento, favorendo nel tempo politiche, decisioni e azioni informate da evidenze.
3. **Co-creati:** Gli indicatori dovrebbero essere creati congiuntamente tramite il coinvolgimento delle comunità di ricerca interessate e, ove opportuno, delle pertinenti comunità non accademiche tramite consultazioni pubbliche e momenti di dialogo tali da garantire l'inclusione dei gruppi

sottorappresentati. Lo sviluppo e l'adozione degli indicatori dovrebbero essere guidati da una partecipazione attiva dei soggetti rilevanti, radicata in attività e priorità definite dalle comunità stesse.

4. **Inclusivi:** Gli indicatori dovrebbero riflettere la diversità delle parti interessate, delle discipline accademiche, delle lingue, nonché dei contesti economici e socioculturali e dei vincoli geopolitici del panorama della ricerca oggetto di monitoraggio. Essi dovrebbero tenere conto della parità di genere, delle esigenze specifiche delle varie regioni e dei relativi requisiti infrastrutturali. Essi dovrebbero inoltre abbracciare la ricchezza dei diversi sistemi di conoscenza ed epistemici e dei molteplici produttori di conoscenza, affrontando in modo esplicito i potenziali pregiudizi e le disuguaglianze storiche nella produzione del sapere.
5. **Modulari:** I quadri di monitoraggio basati su indicatori dovrebbero essere strutturati in forma modulare, così da consentire alle diverse comunità di comporre insieme di indicatori adeguati alle rispettive esigenze specifiche. Al fine di sostenere diversità e inclusione, garantendo al contempo comparabilità su scala globale e adattabilità ai contesti locali, tali quadri dovrebbero integrare una combinazione di approcci quantitativi e qualitativi, inclusi studi di caso.
6. **Affidabili:** Il livello di consenso scientifico circa l'affidabilità di ciascun indicatore deve essere reso esplicito. Ai fini della trasparenza, ogni indicatore di natura sperimentale o ancora in fase di sviluppo dovrebbe essere chiaramente identificato e qualificato come tale.
7. **Coerenti:** Gli indicatori dovrebbero essere tra loro coerenti così da facilitare la comparabilità nel tempo tra istituzioni, Paesi, regioni, aree e discipline di ricerca.

Parte 2: Trasparenza e riproducibilità

Il monitoraggio della scienza aperta dovrebbe, nella misura del possibile, privilegiare l'uso di informazioni – metadati inclusi – aperte, trasparenti e riproducibili. Esso dovrebbe inoltre fondarsi su infrastrutture e metodologie che aderiscano a principi condivisi e concordati, e che si avvalgano di fonti di dati pubblicamente accessibili. In tale contesto, e nella misura del possibile, i sistemi di monitoraggio della scienza aperta dovrebbero privilegiare:

1. **Apertura:** Le iniziative di monitoraggio dovrebbero appoggiarsi a infrastrutture scientifiche aperte, con dati in ingresso e in uscita aperti così come definito dalla Raccomandazione UNESCO del 2021 sulla Scienza Aperta. Tutti i programmi informatici utilizzati nel corso del processo di monitoraggio dovrebbero essere a codice sorgente aperto, soggetti a gestione delle versioni e resi pubblicamente disponibili, corredati da una documentazione chiara e completa, ospitati su piattaforme che facilitino la collaborazione, il contributo e il riuso. I dati in uscita, quando non tutelati da norme in materia di diritto d'autore, protezione dei dati personali, vincoli contrattuali o altri motivi di natura giuridica o etica, dovrebbero essere di regola resi apertamente disponibili e distribuiti mediante una licenza aperta.
2. **Qualità delle fonti:** I dati in ingresso per ciascun indicatore dovrebbero essere caratterizzati da elevata accuratezza, copertura quanto più possibile esaustiva e aggiornamento tempestivo. Ove appropriato, tali aspetti dovrebbero essere oggetto di valutazione e documentazione pubblicamente accessibile per ogni indicatore, al fine di garantirne la trasparenza e l'affidabilità. Tutti gli indicatori e i relativi dati sottostanti dovrebbero inoltre essere aggiornati con regolarità e in tempi adeguati a consentire un monitoraggio effettivo delle variazioni nel corso del tempo.
3. **Documentazione pubblica di fonti e metodologie:** Tutti gli indicatori dovrebbero essere corredati da una documentazione pubblicamente accessibile che descriva in modo dettagliato le metodologie di raccolta dei dati, la loro provenienza, le fasi di trattamento, nonché i relativi criteri e scelte di implementazione. Tale documentazione dovrebbe specificare in maniera rigorosa l'origine, la versione e il regime di licenza applicabile a ciascun dato, così da garantirne una provenienza chiara e affidabile. Ogni indicatore generato mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale deve inoltre essere esplicitamente identificato come tale.
4. **Riproducibilità e riusabilità:** Ai fini di una effettiva garanzia di riproducibilità, ciascun indicatore dovrebbe essere pienamente tracciabile con un sistema di gestione delle versioni e una chiara registrazione di ogni modifica intervenuta nel tempo, in modo da assicurare l'integrità e la

comprensibilità dei dati. I risultati del monitoraggio e gli esiti derivanti dall'utilizzo degli indicatori dovrebbero, in particolare, essere resi quanto più possibile riusabili.

5. **Metadati completi:** I risultati del monitoraggio dovrebbero essere corredati da metadati dettagliati e, ove possibile, standardizzati, così da garantirne la rintracciabilità e l'usabilità sia per le persone sia per i sistemi automatici. Quando rilevante e appropriato, nel processo di monitoraggio dovrebbero essere utilizzati identificatori persistenti atti a individuare in modo univoco prodotti e risorse della ricerca al fine di favorire apertura, tracciabilità della provenienza, citabilità e trasparenza.
6. **Considerazione di principi definiti e riconosciuti dalla comunità:** Nella misura del possibile, i risultati del monitoraggio dovrebbero essere conformi ai principi FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*), CARE (*Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics*), TRUST (*Transparency, Responsibility, User focus, Sustainability, Technology*) e ad altri sistemi valoriali pertinenti. Un'attenzione rafforzata alla giustizia dei dati (*data justice*) potrebbe in particolar modo aiutare a contrastare gli squilibri di potere su scala globale e garantire un accesso equo ai dati per tutte e tutti, incluse le comunità marginalizzate.
7. **Comunicazione contestualizzata:** La comunicazione dei risultati del monitoraggio dovrebbe essere accuratamente calibrata, così da prevenire eccessive semplificazioni e possibili fraintendimenti a favore di chiarezza e pertinenza per tutte le parti interessate. Ciò include la predisposizione di didascalie chiare e facilmente accessibili degli indicatori e delle relative conclusioni, al fine di promuovere la comprensione e il coinvolgimento anche da parte di un pubblico più ampio.
8. **Dichiarazione di conflitti di interesse:** Gli attori della scienza aperta dovrebbero dichiarare ogni eventuale conflitto di interesse connesso alle attività di monitoraggio.

Parte 3: Autovalutazione e uso responsabile

Le iniziative di monitoraggio della scienza aperta dovrebbero perseguire il miglioramento continuo mediante regolari esercizi di autovalutazione e allineamento ai presenti Principi di Monitoraggio della Scienza Aperta. È particolarmente importante che il monitoraggio della scienza aperta sia utilizzato per comprendere e incentivare le pratiche di scienza aperta e non venga impiegato, in via isolata, per la valutazione dei singoli ricercatori e delle singole ricercatrici, bensì come parte di un approccio multifattoriale volto a sostenere istituzioni, parti interessate, comunità accademiche e non accademiche nella comprensione e nel miglioramento delle rispettive pratiche di ricerca. Le iniziative di monitoraggio della scienza aperta dovrebbero pertanto, nella misura del possibile, integrare:

1. **Autovalutazione rispetto ai Principi di Monitoraggio della Scienza Aperta:** Le iniziative di monitoraggio dovrebbero idealmente procedere a una regolare valutazione del proprio livello di conformità ai presenti Principi e darne pubblica evidenza. Nei casi in cui la piena conformità non sia stata ancora raggiunta, tali iniziative dovrebbero indicare in modo chiaro un percorso previsto per il conseguimento di una conformità prossima, a dimostrazione dunque di un impegno concreto al miglioramento continuo.
2. **Revisione periodica:** Gli indicatori dovrebbero essere oggetto valutazione e revisione periodica, in considerazione del fatto che le specifiche concettuali e tecniche sono potenzialmente soggette a evoluzione nel tempo. Poiché gli indicatori possono comportare conseguenze indesiderate, è essenziale procedere con regolarità alla revisione e all'aggiornamento degli indicatori stessi e delle relative metodologie al fine di mitigare tali rischi. I processi di revisione dovrebbero includere adeguati meccanismi di *feedback*, così da promuovere trasparenza, inclusività e capacità di risposta rispetto a sfide emergenti. Gli indicatori che non risultino più allineati con gli obiettivi originari del monitoraggio possono essere dismessi o sostituiti.
3. **Responsabilità ambientale:** Le iniziative di monitoraggio della scienza aperta dovrebbero valutare e contenere l'impatto ambientale dei sistemi di monitoraggio.
4. **Sostenibilità a lungo termine:** Le iniziative di monitoraggio dovrebbero essere accompagnate da piani volti a garantirne la sostenibilità, includendo impegni in materia di finanziamento pluriennale,

formazione, supporto infrastrutturale e sviluppo di capacità (*capacity building*). Nel caso di attività di durata limitata, esse dovrebbero altresì assicurare l'accessibilità a lungo termine dei propri risultati. L'evoluzione di tali iniziative dovrebbe essere guidata da una visione di lungo periodo, sorretta da obiettivi e traguardi chiaramente definiti.

5. **Confronto costruttivo:** In linea con la Raccomandazione UNESCO del 2021 sulla Scienza Aperta e conformemente alle buone pratiche di monitoraggio e valutazione della ricerca riconosciute a livello internazionale,¹ gli indicatori non dovrebbero essere utilizzati per elaborare classifiche né effettuare confronti decontestualizzati tra organizzazioni di ricerca, ricercatrici e ricercatori, o altri soggetti o gruppi. I meccanismi di monitoraggio dovrebbero idealmente privilegiare forme di confronto improntate all'equità, che riflettano le specificità dei contesti ed evitino di rafforzare disuguaglianze strutturali.

Sull'Open Science Monitoring Initiative

L'Open Science Monitoring Initiative (OSMI) riunisce istituzioni e soggetti impegnati nel monitoraggio della scienza aperta. OSMI si propone di favorire l'adozione dei Principi di Monitoraggio della Scienza Aperta e promuoverne l'attuazione pratica. Per ulteriori informazioni, si veda il sito ufficiale: <https://open-science-monitoring.org/>

Come citare i Principi di Monitoraggio della Scienza Aperta

Citazione: Open Science Monitoring Initiative, *Principi di Monitoraggio della Scienza Aperta*, Parigi, 2025.

Licenza: Quest'opera è pubblicata con licenza CC BY.

Traduzione italiana: Eleonora Colangelo (Frontiers)

¹ L'*Agreement on Reforming Research Assessment* della Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), le linee guida del Latin American Forum on Research Assessment (FOLEC-CLACSO), la *San Francisco Declaration on Research Assessment* (DORA), il *Leiden Manifesto for Research Metrics*, il quadro *SCOPE* di INORMS per la valutazione della ricerca, gli *Hong Kong Principles for Assessing Researchers*, ecc.